

VISUALIDADES DA DOR

17 respostas

[Publicar análise](#)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO E INFORMADO [TCLEI](#).

 Copiar

17 respostas

PERFIL

DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR

17 respostas

CIDADE ONDE EXERCE A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

17 respostas

NOME FICTÍCIO (ou como gostaria de ser identificado na pesquisa)

17 respostas

SEXO

17 respostas

 Copiar

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL

17 respostas

 Copiar

FAIXA ETÁRIA

17 respostas

 Copiar

TITULAÇÃO ACADÊMICA

17 respostas

 Copiar

TEMPO DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

17 respostas

 Copiar

EM QUAL INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR VOCÊ TRABALHA?

17 respostas

SETOR

 Copiar

17 respostas

ATUAÇÃO

 Copiar

17 respostas

TIPO DE VÍNCULO DE TRABALHO

17 respostas

- EFETIVO POR CONTRATO ou CONCURSO
- CONTRATO TEMPORÁRIO
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- BOLSA
- OUTRO

REGIME DE TRABALHO

17 respostas

- até 20 HORAS SEMANAIS
- até 40 HORAS SEMANAIS
- DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
- OUTROS

ÁREA DE ATUAÇÃO

 Copiar

17 respostas

CONDIÇÕES DE TRABALHO

 Copiar

COMO VOCÊ AVALIA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de avaliação entre nota mínima e máxima)

17 respostas

ESCREVA UM COMENTÁRIO AVALIANDO SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA

17 respostas

adequadas, com algumas limitações de espaços de trabalho com os alunos, fora das aulas agendadas

Ok. Poderia ser pior. Poderia ser melhor, talvez.

Instalações precárias (fria, internet instável ou inexistente, vazamentos nas casas de banho, comida não balanceada no campus, etc.)

Falta de infraestrutura, material de trabalho, espaços de socialização

Excesso de aulas, sem tempo para pesquisa, incoerências e inadequação no sistema de avaliação docente, dificuldades progressão carreira, falta de reconhecimento e exigências excessivas, tempo de orientação de mestrandos e doutorandos não contemplado no serviço docente, muito trabalho administrativo, muita dispersão e sem tempo para descanso.

A escola superior de dança não possui um local próprio, uma escola própria estando alojada no ISEL.

São condições adequadas e mínimas, mas os docentes têm pouco ou nenhum apoio na parte burocrática a nível de secretariado para as diferentes necessidades de gestão universitária (Direção de curso, Conselho Pedagógico, etc) ou laboratorial.

A FCT-UNL precisa de renovar o seu corpo docente bem como as condições dos edifícios e laboratórios onde se realizam as aulas e as atividades de investigação.

Físicas: sem wireless no gabinete, cadeiras sem apoio de braços, muito calor no Verão, por vezes bastante frio no Inverno. Psicológicas por parte de colegas mais graduados: despeito, bullying, desdém, tentativa de colonização.

A localização da Universidade dos Açores, no Arquipélago dos Açores, oferece aos que trabalham em ecologia a oportunidade de viver muito próximo de áreas naturais riquíssimas que permitem fazer trabalho relevante e interessante.

Valorizo a autonomia do trabalho nas várias dimensões, embora de uma grande exigência e diversidade, que deixa pouca disponibilidade para investir noutras áreas de foro pessoal . Procuo integrar o pessoal e o profissional e as diversas áreas profissionais, mas não de forma inteiramente satisfatória.

Boas e humanas

São as "normais" em Portugal. Mas há uma pressão muito grande para ser hiperprodutivo.

Trabalho sem contrato há 5 anos, sem sentir grande apoio da instituição. É cada um por si...

Muito más, sem espaços físicos adequados à lecionação de disciplinas práticas, sem pessoal auxiliar (monitores) que coadjuvem a realização de trabalhos, sem biblioteca especializada, sem gabinetes adequados para atendimento aos alunos, climatização deficiente...

Condições arquitetónicas degradadas no interior da sala. Sem qualquer contrato de trabalho.

XX

EM SUA OPINIÃO, EM QUE MEDIDA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO INTERFEREM NA SITUAÇÕES DE BEM-ESTAR/MAL-ESTAR DOS DOCENTES?

17 respostas

são importantes na medida em que condicionam as atividades pedagógicas a desenvolver e o tipo de suporte a dar aos alunos

Sobretudo os horários de aula e reuniões.

Interferem de forma mediana

Interferem totalmente, melhorando as possibilidades de trocas, aprendizagens, comunicação e saúde mental

Quando as exigências profissionais retiram tempo à família e ao próprio sujeito isso tem consequências graves a médio/longo prazo, provocando mal-estar, doenças mentais e físicas.

A ausência de um espaço projetado para a prática da dança cria uma sensação de desinvestimento numa área tão importante e escassa no quadro da formação superior em artes.

Afeta bastante, pois há uma acumulação de trabalho fora do âmbito das suas funções, acabando por prejudicar a sua atividade docente e de investigador.

Deficiências dos espaços físicos onde se trabalha, falta de financiamento, falta de perspetivas de progressão na carreira.

Muito.

Deve depender de cada pessoa e das circunstâncias em que vive e trabalha. Dou um exemplo relacionado com as condições físicas: Estudei numa universidade que tinha sofrido um grande incêndio há poucos anos, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (incêndio em 1978); em 1982, o local era um verdadeiro estaleiro de obras. Mas os professores ensinavam com gosto e sabedoria, e nós aprendíamos o que podíamos; saíamos mais para o campo; fazíamos experiências variadas nos laboratórios que tinham condições minimamente adequadas. Quando comecei a trabalhar na Universidade dos Açores, em Angra do Heroísmo, a universidade estava instalada provisoriamente num antigo hospital militar. Não eram as condições ideais - mas havia muito que se podia fazer para aprender e ensinar.

Para mim, as pessoas - e a sua criatividade e determinação - são sempre mais importantes do que os edifícios, ou os equipamentos e materiais a que têm acesso. A presença de colegas / docentes motivadores ou, na ausência destes, um ideal daquilo que deve ser o ensino universitário, podem ajudar a ultrapassar muitos obstáculos bem reais. No caso da Universidade onde trabalho, foi fundamental encontrar um conjunto de colegas amigáveis, que me ajudaram a inserir no trabalho.

interferem no aprofundamento que gostaria de fazer em cada área e dimensão

Interferem muito

Bastante. Manter uma vida pessoal e familiar saudável e ao mesmo tempo corresponder ao que é hoje pedido a um académico é na verdade irreconciliável....

Afetam muito: poucos recursos, muita competição, compadrios, burocracia, falta de cultura de cuidado da comunicação e relações humanas. O Egos predominam. Falta consciência e coração.

Sem a garantia de conforto físico (e de condizente espaço ergonómico) fica mais difícil uma dedicação ao trabalho, aspeto que se acentua no caso das disciplinas de natureza prática e oficial.

Não poder estar envolvida na dinâmica da Instituição, causa afastamento.

XX

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE BEM-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR?

17 respostas

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE BEM-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR.

17 respostas

o reconhecimento expresso pelos alunos

Quando se vê um aluno/a a desenvolver as suas capacidades, é incrível.

Uma unidade Curricular desenvolvida com uma colega aberta à coconstrução e ao compromisso com as práticas didático-pedagógicas afetivas.

Todos os encontros para compartilhar os trabalhos em seminários.

Relações humanas e o reconhecimento dos estudantes. Na pergunta anterior, considero que quase todos os itens podem estar associados ao bem-estar, o problema é quando se pede que sejamos super-mulheres ou super-homens, capazes de fazer tudo e muito bem, sem haver tempo para tal.

Reconhecimento e apoio institucional de projetos que enriquecem a instituição, alunos e professores.

O contacto com estudantes interessados e que desafiam o nosso proprio conhecimento

A relação com os alunos tanto na docência como na investigação e orientação são as experiências mais positivas da atividade profissional. Existem também boas relações de colaboração com diversos colegas.

Liberdade académica (quando não querem colonizar-te)

Trabalhar regularmente com estudantes, apoiando as suas investigações, fazendo-lhes perguntas de modo a vê-los aumentar a sua autonomia, segurança, pensamento crítico e conhecimento.

Pesquisa colaborativa e participativa com colegas e estudantes, em grupos de estudo e projetos

Reconhecimento pelos pares

Sentir que fomos importantes no percurso de alguns estudantes. Aconteceu-me há pouco tempo uma estudante internacional que me contactou para dizer que foi graças à disciplina que fez comigo que percebeu o que queria fazer profissionalmente e estava muito feliz.

A satisfação dos discentes, convites internacionais, ser considerado uma "Professora Luz".

Reconhecimento/agradecimento espontâneo (via mail) por parte de mestrandos depois de terminado o processo (defesa da dissertação).

Bem estar com os alunos entusiasmo e sinergia colaborativa e empática criada em sala de aula.

XX

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE MAL-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR?

17 respostas

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE MAL-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR.

17 respostas

o acesso à carreira estar totalmente dependente da produção científica indexada

trabalhar 12 horas por dias toda a semana e depois sábado ainda fazer uma atividade extra e passar o domingo preparando aulas e preenchendo formulários...

Concursos para professores que detém 70% na avaliação, no quesito investigação.

Racismo institucional, desvalorização do trabalho de investigação, salários baixos, pressão de superiores com a produtividade acadêmica.

Excesso de exigências e impossibilidade de realizar toda a diversidade de actividade com elevada qualidade

A multiplicidade de papéis burocráticos em acumulação.

Pressão constante para fazer projetos e publicações científicas, que ocupam o docente fora

das horas de trabalho, fins de semana, e férias, não respeitando a vida pessoal e de lazer.

A falta de perspectivas de progressão na carreira, as dificuldades em obter financiamento para renovar os espaços, os equipamentos e suportar atividades de investigação e ainda o excesso de horas de docência que impede a realização de qualquer atividade de investigação são as principais queixas que conheço entre os professores e investigadores da minha universidade

Conflito de interesse de membros do júri em concursos de promoção na carreira.

Lutar contra o desinteresse e desmotivação de alunos - patente sobretudo nos primeiros anos de formação universitária.

Responder a editores e revisores de artigos científicos com vista a publicação, em processos intermináveis e indeterminados, com gastos de energia e tempo excessivos

Sobrecarga de trabalho

A competição velada entre colegas devido à escassez de oportunidades de progressão.

Sabotagem de colegas, traição, usurpação do meu trabalho.

Desvalorização profissional e carreiras estagnadas (congeladas) - manutenção no mesmo escalão de vencimento durante...décadas.

Não poder participar de forma ativa por não ter vínculo labora.

XX

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de avaliação entre nota mínima e máxima)

17 respostas

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL.

17 respostas

adoro dar aulas

Há breves momentos de felicidade, mas no essencial é quando finalmente há silêncio, normalmente nas sextas à noite e se pode finalmente trabalhar em paz

Totalmente realizada no campo da investigação e do ensino e nada realizada com a constituição de pares - com o vazio das relações humanas nas universidades

Há muita instabilidade profissional, empregos precários, falta de valorização do trabalho, não há diálogo com colegas.

A profissão é cativante, no entanto pode torna-se um pesadelo quando as exigências/pressões externas exigem uma grande dispersão (ensino, investigação, gestão, serviço à comunidade) e os sistemas de avaliação e de progressão valorizam a produção científica em série.

Sinto-me realizado na medida em que tento articular as necessidades pedagógicas, com a prática artística e a investigação.

Profissão muito desafiante, em que é difícil separar a vida pessoal e o trabalho. Há deadlines constantemente que têm de ser cumpridas, com alto grau de stress e trabalho, de dia e de noite.

Pessoalmente considero-me bastante realizada pois construí uma rede de colaborações com outras instituições académicas e não académicas que me permitiu progredir em muitos aspetos da minha atividade e não ficar restringida pelas circunstâncias e constrangimentos locais. Apesar de ainda não ter atingido o escalão máximo (professor catedrático) penso que poderei fazê-lo antes de me reformar. Tenho ainda algumas metas que procuro atingir mas já consegui realizar-me significativamente ao nível do ensino, investigação e orientação. A minha investigação é aplicada e orientada para o setor industrial o que me dá uma sensação de realização na medida em que contribuo para a resolução de problemas da sociedade.

Os meus contributos para a UMinho têm vindo a ser sistematicamente desvalorizados pelos membros de júris de concursos de promoção de forma a conseguirem fazer passar outras pessoas à minha frente.

Sou feliz no meu trabalho.

No âmbito geral o meu nível de realização profissional é positivo, embora a dispersão por muitas áreas de ação dificulte o aprofundamento que desejaria. Tenho possibilidades de pesquisar e leccionar com autonomia temas de meu interesse e que considero de grande relevância, alinhadas com meus valores.

Sinto-me realizada

Gosto desta profissão mas sinto-me bastante cansada.

Sinto-me realizada de forma imaterial, mas falta o reconhecimento material.

Esprei 30 anos (!) e praticamente 60 anos de idade, para atingir apenas o segundo nível da carreira. Quem pode ficar contente com isto?

o retorno avaliativo por parte dos alunos e instituição é elevado.

XX

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de avaliação entre nota mínima e máxima)

17 respostas

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL.

17 respostas

sou uma pessoa globalmente feliz

Tenho alguns desafios pela frente, mas, de um modo geral, me sinto uma pessoa sem problemas de maior. Estou de bem com a vida.

Avó, Mãe, mulher, filha, etnógrafa, educadora, amiga - em todas com muito amor.

Tem a ver com o mérito de ter conseguido ganhar um concurso para um contrato provisório, mas há muita instabilidade e perseguição académica.

Na vida pessoal procuro realizar actividades que gosto, sem compromissos e sem cobranças.

Gostaria que a instituição tratasse os docentes de uma forma mais cuidada, ética e humanista.

A realização pessoal está diretamente relacionada com a profissional, e após 34 anos de docência e investigação, sinto que perdi anos da minha vida pessoal, para cumprir as exigências profissionais.

Sou uma pessoa otimista e mediamente competitiva. Gosto de ter sucesso nas minhas tarefas e tenho um nível de sucesso razoável. Não sinto necessidade de ultrapassar os meus colegas para me sentir realizada, o que é frequente no meio académico. Prefiro a sensação de me ultrapassar a mim própria e ir progredindo.

Já cheguei a uma idade em que não me incomodo com muita coisa.

Sou uma pessoa feliz.

O profissional interfere muito no tempo pessoal, retirando disponibilidade para outras dimensões pessoais relevantes

Realização pessoal e sobretudo familiar

Conciliar a profissão com ter uma família numerosa tem sido muito duro.

Considero estar sub-aproveitada no contexto português. Recentemente um catedrático usurpou a minha propriedade intelectual, mas não tenho contrato de trabalho. É uma situação de pura injustiça.

Fazendo um balanço. Sinto que fiz muito mais do que o que me era exigido e esforcei-me com trabalho de supervisão dos mais jovens e algum conhecimento para o fortalecimento de uma área da educação (Educação Artística):

Coloco-me à prova, como estando sempre num estado de descoberta e curiosidade

XX

RELAÇÃO SAÚDE-DOENÇA

COMO VOCÊ AVALIA SUA SAÚDE?

17 respostas

- NÃO PERCEBO NENHUMA FRAGILIDADE
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES PSÍQUICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS E PSÍQUICAS
- PREFIRO NÃO RESPONDER

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA NÃO DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ?

17 respostas

- SIM
- NÃO

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ?

17 respostas

CASO ALGUMAS DAS RESPOSTAS ANTERIORES SEJA SIM, INFORME A(S) DOENÇA(S) E AS FORMAS DE TRATAMENTO.

17 respostas

dor de costas - fazer fortalecimento dorsal

desregulação total da tireóide, tratamento hormonal de choque

Muito tempo sentada ao computador - artrite, doenças musculares por movimentos repetitivos (tendinite, bursite, aprisionamento de nervos), visão

Doença endocrinológica, problema coluna

Nao.

Problemas de Tireoide. Depressão e burnout. Medicação e psicoterapia.

Não tenho uma doença diagnosticada mas desenvolvi obesidade como resultado da falta de tempo para realizar exercício físico e a quantidade de tarefas que realizo sentada.

Tendinite frequentes nos ombros (stress e postura). Depressão, burnout.

Hipercolesterolemia familiar

Ao longo da vida não é possível não ter tido doenças passageiras

Respondi "não"

Lamento mas não vou dar informações desse tipo.

Uma situação pontual de perda de memória transitória decorrente de esgotamento.

Tensão ocular muito alta (risco de glaucoma, havendo incidência hereditária)

.

XX

 Copiar

FAZ USO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA?

17 respostas

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME A MEDICAÇÃO.

17 respostas

nr

Metibasol

x

Medicação tiróide

Nao.

Antidepressivos e Medicamentos para a tiroide

Não uso qualquer medicação contínua: Tenho valores normais de tensão arterial e colesterol e não tenho outras doenças crónicas.

Medicamento para a pressão arterial, anti-depressivo, medicamento para dormir.

Estatinas

nada de especial a reportar

Respondi "não"

Idem. Não faz sentido pedirem este tipo de informação.

Tomei Omega 3 e vitaminas

Controlo de Colestrol e ácido úrico, Controlo de tensão alta ocular.

.

XX

SE JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA, RELATE COMO ISSO IMPACTA NO SEU COTIDIANO DE VIDA E DE TRABALHO.

17 respostas

nr

taquicardia, impossibilidade de dormir, tremuras, inchaço do membros superiores ou inferiores, falta de concentração, enjoo, desmaio

Menor concentração e baixa de anima

Os problemas na coluna surgiram no decurso da actividade profissional - por vezes, muito tempo de pé, outras, muito tempo sentada. Isso já dificultou o trabalho.

Nao.

A doença psicológica afeta tudo, incluindo a parte física e a capacidade de concentração, raciocínio, e vontade de trabalhar.

A obesidade começou a afetar negativamente a minha capacidade de me deslocar facilmente, realizar esforços e a minha imagem corporal. Tem também impacto na forma como os outros me olham e me aceitam.

Baixa médica. Sessões de fisioterapia pagas por mim. Tempo meu despendido.

Muito baixo impacto.

nada de especial a reportar.

Respondi "não"

O stress afecta muito a minha saude.

Solidão, retração, isolamento

Não

XX

JÁ GOZOU DE ALGUMA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE?

 Copiar

17 respostas

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, ESPECIFIQUE.

17 respostas

xx

nr

não tive licença, por se considerar que os períodos de depressão poderiam ser mais fortes na ausência de atividade profissional

Respondi não anteriormente

Nao.

-

Tive uma baixa por saúde no último mês de gravidez por risco de pré-eclampsia.

Quase um ano para tratamento de depressão.

A minha resposta foi "não".

nada de especial a reportar

Licenças de Maternidade

Idem.

nunca estive de licença

Lesão grave em prática desportiva universitária

.

JÁ VIVENCIOU OU VIVENCIA O FENÔMENO DO MAL-ESTAR DOCENTE?

 Copiar

17 respostas

ATRAVÉS DE QUAIS SINTOMAS VOCÊ EXPERIMENTA OU JÁ EXPERIMENTOU O MAL- ESTAR DOCENTE ?

17 respostas

QUAIS ESTRATÉGIAS DE DEFESA E ENFRENTAMENTO VOCÊ TEM ACIONADO PARA IMPEDIR O ADOECIMENTO?

17 respostas

nr

natação, leitura de banda desenhada, escrita de poesia, manutenção de diário de bordo e

publicações alusivas, saídas com amigos, percursos a pé na ida e volta do trabalho

Foco nos campos etnográficos, no qual a relação humana é repleta de aprendizagem e amorosidade. Foco na orientação de mestrados, doutoramentos e pós-doutoramentos onde a troca é profunda, circular e confluyente.

Periodos de auto-cuidado

Tentativa de ficar com algum tempo para o lazer, embora seja difícil.

Nao.

Tomar antidepressivos e psicoterapia

Procurar a ajuda e solidareiedade de colegas, amigos e família nos períodos de grande stress psicológico motivado por atitudes agressivas de superiores hierárquicos ou colegas ; inicie um regime alimentar e atividades em ginásio para combater a obesidade.

Pilates, andar a pé, ler, ouvir música, animais de companhia. Tenho tentado pôr as coisas em perspectiva.

Manter-me fiel a um ideal de missão docente - ensinar o melhor possível, todos os anos, todas as pessoas.

Organizar o trabalho; tirar tempo par relaxar; conversar com colegas sobre questões que me preocupam; fazer meditação; escrever diários profissionais...

Ser optimista, por natureza

Abrandar a atividade. Mas depois com a pressão, volto ao mesmo

Procurar o silencio e evitar contatos com as pessoas e meios tóxicos

Contacto com a natureza, participação em atividades de voluntariado sociocultural, atividades artísticas regulares

Focar no processo de aprendizagem dos alunos e estar PRESENTE no momento

XX

QUE IMAGEM VISUAL TRADUZIRIA SEUS SENTIMENTOS EM RELAÇÃO À SUA ATUAL CONDIÇÃO DOCENTE VIVENCIADA NO ENSINO SUPERIOR? *Fazer Upload de Arquivo*

17 respostas

NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE TRABALHAS HÁ POLÍTICAS OU AÇÕES INTERESSADAS NA SAÚDE OU BEM-ESTAR DOS DOCENTES UNIVERSITÁRIOS?

 Copiar

17 respostas

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, COMPARTILHE INFORMAÇÕES SOBRE TAIS POLÍTICAS OU AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SUA INSTITUIÇÃO.

17 respostas

conciliar horários

gabinete de apoio psicológico; também na universidade atendimento psiquiátrico; de um modo mais abrangente, algumas políticas de apoio pedagógico e existência de vários grupos de apoio (sobretudo de pesquisa, mas também com um sentido de partilha de trabalho docente, etc.)

As poucas políticas que tem são feitas para apaziguar o vazio de não as ter; respostas institucionais em forma de políticas internas e nenhuma ação; pessoas com preparação não holística nem plural para trabalhar as poucas ações; ações punitivas; ; ações pouco e de nenhuma forma construtivas. Que revele-se transformador temos ações voluntárias de investigadores, como: um grupo de meditação uma vez por semana - 3 ou 4 adeptos, e um

grupo do corpo (que coordeno) tb uma vez por semana - 2 ou adeptos. Tais ações tornam-se da casa por utilizarem espaços da casa, ainda desconectadas da consciência coletiva na universidade.

respondi não anteriormente

Nao.

-

Recentemente formou-se um grupo de trabalho sobre as condições de saúde e bem-estar dos docentes e funcionários. A interação não é muito fácil pois os docentes estão sempre muito ocupados.

Apenas as que a lei determina (saúde no trabalho).

Há consultas de psicologia acessíveis a docentes, funcionários e estudantes.

processos de diagnóstico sobre esses temas, a nível institucional; dispositivos de apoio a professores e alunos, para além de iniciativas que cada um vai tomando para fortalecer grupos de trabalho

Abertura de vários concursos para progressão na carreira docente, que há anos não se realizavam

Se há não conheço

não sei informar

Uma consulta muito irregular, (anual !?) de medicina no trabalho

Projetos na area da psicologia

XX

QUE AÇÕES SUGERE COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AO FENÔMENO DO MAL-ESTAR VIVENCIADO ATUALMENTE POR DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR?

17 respostas

garantir que quem ensina quer ser professor e não investigar (apenas)

uma resposta concertada, politicamente forte (apoiada por sindicatos) de recusa de mais horas de trabalho e mais exigências na produção/ avaliação

Poderia sugerir alguns.... Circules de Cultura por departamentos, nos quais possamos nos conhecer, conhecer o trabalho do outro que tb confluência com o nosso, na docência e na investigação e Encontros Informais mensais para curtas apresentações de trabalhos tanto na docência quanto na investigação (houve encontro semanais após almoço em meu departamento - meia hora na sala dos professores, instituído pela antiga presidente mas a aderência foi, no inicio excelente, e depois perdeu-se. acabou por completo com a nova gestão). Posso, tb, recordar os que nomeei na questão anterior. Porém, tenho consciência que ações que envolvam a pertença ao lugar e um profundo trabalho com o ego é mais que necessário. O conhecimento científico, as mentes que constituem o ensino superior, precisam com urgência de trabalhar a coconstrução entre os saberes (local, tradicional, técnico e científico) e, para tanto, faz-se necessário uma mudança de mentalidade e posicionalidade face ao próprio entendimento e a própria gestão da vida - ato individual que se constitui em constelações coletivas.

Trabalhar em informar sobre politicas de bem-estar, encontros coletivos para compartilhar experiências, aumento de salários, estabilidade laboral.

Um maior cuidado com as condições de trabalho, com o excesso de trabalho, políticas que permitam o respeito ao descanso, maior atenção às exigências colocadas

Nao

Possibilidade de optar por uma componente mais docente ou de mais investigação, maior apoio de colaboradores na área burocrática, de modo a que os docentes possam parar e pensar ciência, que é essa sua função principal.

Promover o diálogo entre as pessoas; identificar claramente as situações de perseguição ou abuso de poder da parte de colegas e sobretudo da parte de superiores hierárquicos; não estimular a cultura das metas de produtividade exageradas para o tempo disponível; estabelecer avaliações baseadas na relação entre produção e recursos disponíveis para essa produção de forma a não favorecer quem já tem mais recursos e dar hipótese de crescimento

a quem tem menos.

Acho que é uma questão de chefias. Vem tudo da reitoria. Se se tem um reitor interessado nas pessoas, as políticas nascem naturalmente. Os últimos reitores da UMinho têm estado muito aquém do que seria o mínimo exigível a este nível.

Este enfrentamento passa por uma reflexão individual. Assim, para mim, faria sentido:

Primeiro - Fazer uma avaliação cuidadosa da profissão e daquilo que cada pessoa espera dela, pondo a hipótese de não ser esta a profissão certa para a pessoa, ou certa no momento presente, considerando que existem várias circunstâncias externas que não podem ser alteradas.

Depois - Tomar uma decisão com base nessa avaliação e reflexão.

Finalmente - Se decidirem ficar, conhecendo e aceitando as limitações e frustrações inerentes à carreira, penso que poderão encontrar o seu caminho de gratificação e felicidade e propósito. Não esquecer que existem também recursos para facilitar a vida dos docentes e agência para criar novos recursos.

Desaceleração. Diminuição de exigência e de dispersão.

Diálogo/Ações de formação para exoração do tema.

Acompanhamento psicologico e grupos de apoio. formação

Formações sobre boas relações de trabalho.

Valorização e desbloqueio das carreiras, renovação dos espaços físicos de atendimento aos alunos, e letivos (oficinas) reforço as bibliotecas e suas atualização tecnológica (hemerotecas), reforço da formação contínua em áreas de ponta (Ex: Inteligência Artificial, Aulas à distância) etc.

Consciencialização da necessidade de criar laços e encontros. Reformular a contratação.

XX

EXTENSÕES DA PESQUISA

VOCÊ TEM INTERESSE EM CONCEDER UMA ENTREVISTA (virtual) PARA APROFUNDAR QUESTÕES SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA?

17 respostas

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO

17 respostas

nn

não tenho interesse nesse momento, mas se necessitar de ajuda: 00351964552969

913355334

912539633

xxxx

00351967295274

-

00-351-917578357

969477010

+351962837472

nada a reportar

Respondi "não"

não estou interessada

0000

962367257

919914502

xx

VOCÊ TEM INTERESSE EM PARTICIPAR DE UMA RODA DE CONVERSA (virtual) SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA?

17 respostas

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO

17 respostas

cc

ok

913355334

XXXX

003519672953274

-

00-351-917578357

969477010

Não tenho interesse em participar numa roda de conversa

nada a reportar

Respondi "não"

catarinasalesoliveira@gmail.com

000

962367257

919914502

XX

AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO NESTA PESQUISA. SE QUISER SABER OS RESULTADOS DESTA INVESTIGAÇÃO DEIXE A SEGUIR SEU ENDEREÇO DE E-MAIL.

11 respostas

Parabenizo a coragem de desenvolver uma investigação que atinge o centro nefrágico do atual vaziodas relações humanas..

fabiancvivar@gmail.com

aneto@esd.ipl.pt

ctomaz@ubi.pt

mmpg@fct.unl.pt

analice@dsi.uminho.pt

rosalina.ma.gabriel@uac.pt

Respondi "não"

catarinasalesoliveira@gmail.com

leonardocharreu@edu.ulisboa.pt

anaserrarochoa@gmail.com

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. - [Entre em contato com o proprietário do formulário](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Este formulário parece suspeito? [Relatório](#)

Google Formulários